

Directrices, Propósitos y Marco de la Leyes Habilitantes como Límite Material para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley^{1,2}

Rafael Antonio Estrella Zambrano³
Innes del Consuelo Faría Villarreal⁴

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo establecer, si las directrices, propósitos y marco establecidos en la leyes habilitantes dictadas por la Asamblea Nacional durante el periodo 2007-2015 han sido respetadas como límite material para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en la República Bolivariana de Venezuela por el Ejecutivo Nacional. Se aplicó una metodología analítica y se sustentó desde las perspectivas constitucional y legal, así como con aportes doctrinales y jurisprudenciales. Se concluye que en varios de los decretos se violaron las directrices, propósitos y marcos establecidos en las leyes habilitantes bajo examen, en virtud de lo cual se recomienda que en una futura reforma constitucional se establezcan de forma expresa límites al ejercicio de esta potestad delegada.

Palabras Clave: Directrices, propósitos y marco, leyes habilitantes, límite material, decretos con rango, valor y fuerza de ley.

¹ El presente artículo forma parte del trabajo de grado titulado “Análisis de los Límites Materiales en el Ejercicio de la Habilitación Legislativa al Presidente para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en la República Bolivariana de Venezuela” presentado para la obtención del Título de Abogado en la Universidad Rafael Urdaneta, bajo la tutoría de la Dra. Innes Faría Villarreal.

² Recepción: 19-05-2017 – Aceptación: 01-10-2017

³ Abogado (URU). Asistente legal en el Despacho Rivera, Fernández & Asociados. E mail: rafaelestrellaz@gmail.com

⁴ Abogada (LUZ), Magister Scientiarum en Ciencia Política, Mención Derecho Público (LUZ), Doctora en Derecho (LUZ). Profesora e investigadora de la Universidad Rafael Urdaneta y de la Universidad del Zulia. E mail: innesfariav@gmail.com